

A CONSCIÊNCIA COMO PRINCÍPIO DAS COISAS

Renato Izak de Brito Costa¹

RESUMO

O objetivo do presente ensaio é analisar questões que envolvem a vida material e que foge da compreensão da ciência do século XXI. Mostrando que, do ponto de vista da existência sensorial, evidenciando características de leis da física clássica, não faz sentido falar em matéria como o princípio das coisas, levando em considerações facticidades que vão em contramão e essa ideia. Nesse sentido, seremos capazes de entendermos que os padrões matemáticos existentes na natureza nos leva a concluir que a consciência seria o princípio da nossa existência.

Palavras-chave: Matéria. Consciência. Princípio.

¹ Letrólogo pela Universidade Portuguesa. Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em Neurociência aplicada à educação.
Email: renatoizakcosta@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Compreender o princípio da existência material sempre foi uma questão presente nas diferentes sociedades do mundo. Da Grécia Antiga, por exemplo, com seus filósofos dialogando sobre a origem da vida humana, até aos tempos contemporâneos, com a física clássica, e cientistas dos diferentes âmbitos das ciências, como estudiosos da física quântica, biologia, filosofia e astronomia buscando entender como a vida surgiu. Assim, percebe-se que tentar compreender a origem material das coisas sempre instigou a mente inquietante de diferentes investigadores, talvez porque faça parte da natureza humana querer entender o princípio de sua existência.

No que diz respeito a nossa realidade, pode-se entender como sua principal característica a materialidade, ou seja, o nosso universo conhecido é formado principalmente por matéria, através disso, surge um interessante dilema, quem veio primeiro: matéria ou consciência? Mas antes de chegarmos a essa resposta é importante compreendermos o que se entende por matéria e o que se entende por consciência.

O universo, que pode ser entendido, também, como a nossa atual realidade, é constituído, principalmente, de matéria, sendo a matéria o elemento responsável por tudo aquilo que tem existência palpável, ou seja, aquilo que se pode pegar com as mãos. Além disso, a matéria é formada parcialmente de poucos elementos, sendo, no nível microscópico, composta por átomos e moléculas, e em nível macroscópico formada por planetas, estrelas e galáxias. Em outras palavras, tudo é matéria, você, eu, às plantas e todas as formas de vida, assim como o universo em que estamos inseridos.

Consequentemente, surge outra questão: a consciência. Embora a resposta para origem ou a fonte da consciência continua a ser um mistério para determinado seguimento científico, existem os que já chegaram a essa resposta (PEREDA, 2016). Freud, psicanalista da República Checa, afirma que a consciência seria imaterial e responsável pela percepção do mundo material, de sentimentos e de processos do pré-consciente, esse entendimento vai no sentido oposto ao que se discute em áreas como a neurociência, que nega a existência da consciência como realidade imaterial, reconhecendo os processos de consciência como resultado de funções do nosso sistema nervoso central, especificamente, do encéfalo, popularmente conhecido como cérebro.

No entanto, apesar das divergências, Freud e a Neurociência concordam quando afirmam que a consciência exerce papel protagonista no entendimento da realidade em que estamos inseridos, pois é através dela que percebemos tudo a nossa volta, já que sem essa qualidade da mente não seria possível entendermos plenamente as especificidades da realidade material. Por isso, a consciência é essencial para entendemos a existência em sua profundidade, assim como o princípio de tudo, que seria aqui denominado de consciência imaterial. Como Freud afirmou, “a qualidade de ser consciente permanece sendo a única luz que ilumina nosso caminho e nos conduz através da obscuridade da vida mental” (1938/ 1964, p. 286).

Além disso, a teoria amplamente aceita no meio acadêmico, que tenta explicar o princípio da vida, é a teoria do Big Bang. Ela afirma que tudo surgiu da matéria, e nada existia antes dela. Nesse sentido, a teoria do Big Bang entende a matéria como o princípio das coisas, ou seja, a matéria seria a origem de tudo. Entretanto, é aí que surge o problema, pois ao analisar a própria natureza material é possível perceber questões que fogem desse padrão. Por exemplo, existem padrões matemáticos nas plantas, em animais e até no corpo humano, como a sequência de Fibonacci – uma sequência matemática – facilmente encontrada nas plantas. Sendo possível encontrá-la em pétalas das flores, sementes, frutos e pinhas. Concluindo-se, através dessa análise, que a consciência seria formadora da matéria e não a matéria que a recebe, após formada.

Em outras palavras, se realmente o princípio da vida tivesse surgido de uma mera explosão, sem uma causa antecessora, como a teria do Big Big supõe, a vida, provavelmente, seria completamente desorganizada, e não, matematicamente falando, tão organizada quanto ela é, já que explosão e organização não são sinônimos. Desse modo, com esse exemplo da sequência de Fibonacci, podemos perceber que existem padrões de organização na vida como um todo, por isso, logicamente falando, consciência veio antes da matéria, pois se padrões matemáticos existem até nas copas das árvores, percebe-se, então, que a vida material foi pensada matematicamente antes de ser criada, ou seja, a consciência seria o princípio das coisas, pois apenas uma consciência, através de sua lógica, subjetividade e autoconsciência seria capaz de criar a vida com características matemáticas, seguindo padrões de organização.

Assim, fica evidente que, nem uma linda estátua ou uma bela pintura poderiam existir sem um pintor e escultor para pensá-la anteriormente; então, por qual razão seria

diferente com a vida material? Ao se encontrar padrões matemáticos presentes até na natureza, percebe-se que por trás de tudo existe uma consciência que pensou na criação de forma lógica, padronizada e matemática antes de criá-la.

Figura 1: A sequência de Fibonacci na natureza
Fonte: Belini (2015, pg. 46 e 26) e Leopoldino (2016, pg. 21)

Devido a ciência acadêmica estar fixada no princípio que leva a matéria a adquirir consciência e não o contrário (PEREDA, 2016), o atual entendimento sobre o surgimento da nossa realidade se dá de maneira equivocada. A sequência de Fibonacci, a geometria e a própria gravidade são elementos presentes na vida material que indicam que nada é um acaso, sendo tudo planejando antes de ser criado, e esse planejamento só seria possível por uma consciência imaterial, de existência pré-material.

O empirismo trouxe significativas contribuições para a nossa sociedade. Essa corrente filosófica centra seu objeto de estudo apenas no que se pode ver, sentir e ouvir, ou seja, segundo o empirismo, o conhecimento sobre o mundo advém apenas da experiência sensorial. Isso, sob a ótica de quem escreve, é o maior equívoco que essa

corrente de conhecimento comete atualmente, pois aquilo que até então não se pode mensurar cientificamente, todavia, não significando que não existe, é totalmente ignorado por essa corrente de pensamento, tornando-a, assim, limitada. O próprio átomo, por exemplo, se torna algo duvidoso se levarmos em consideração o raciocínio empírico, já que cientificamente se afirma que ele existe, mas nunca foi visto, nem medido, nem pesado. O que os livros apresentam não é uma fotografia do átomo, mas algo imaginado, hipotético. Não existem aparelhos capazes de “ver” o átomo. Então, se aplicarmos a lógica do empirismo, o átomo não existiria, já que não se pode mensurá-lo ou vê-lo.

Dessa forma, crer apenas nas coisas que podem ser captadas pela experiência sensorial torna limitado o nosso entendimento sobre a existência material, nos cegando diante de evidências que mostram que o princípio das coisas vai muito além da matéria. Assim, não devemos apenas acreditar em coisas, pois a crença é perigosa, e às pessoas acreditam no que querem acreditar, mesmo que tal coisa não faça o menor sentido. Os céticos, indivíduos que duvidam de todas às questões que a ciência ainda não consegue comprovar, acabam presos num conhecimento limitado, que foge da real compreensão do princípio da matéria.

O que quero dizer é que devemos observar o mundo a nossa volta, sob uma perspectiva crítica, analítica, ampla e profunda, seguir uma linha de raciocínio lógico da observação feita e, através disso, chegar a uma conclusão. Assim, concluir coisas difere de apenas acreditar em coisas, porque a conclusão, na maioria das vezes, envolve um trabalho consciente e lógico da mente.

A geometria, uma parte da matemática que estuda o espaço, os objetos e as formas encontradas na natureza, traz a percepção de que tudo que conhecemos foi planejado por uma consciência que dispõe de conhecimento profundo de matemática. Por exemplo, o fractal, uma forma geométrica, está presente nas folhas de árvores e até no código genético humano.

Não podemos esquecer da gravidade, outro mistério da vida material que a ciência ainda não compreende completamente. Isaac Newton foi o responsável por revelar a existência da gravidade, mas os cientistas ainda não compreendem bem como ela funciona. Já é possível saber que a gravidade da lua provoca as marés, e que a gravidade da terra nos mantém presos em terra firme, mas não compreendemos por que ela existe e do que ela é feita, entretanto, pode-se afirmar que ela existe perfeitamente para possibilitar

a vida material, pois se a gravidade fosse um pouco mais forte todo o universo entraria em colapso.

Dessa maneira, logicamente falando, pode-se dizer que consciência veio antes da matéria. Existindo uma consciência por trás da nossa realidade material, já que, diante das facticidades apresentadas, afirmar que a consciência seria o princípio da matéria vai muito além de crença, sendo possível perceber, também, que tudo foi pensado antes de ser criado, já que os padrões matemáticos existentes na natureza é o maior exemplo disso.

REFERÊNCIAS

BELINI, M. M. **A razão áurea e a sequência de Fibonacci**. 2015. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática, Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Freud, S. (1941). **Abriss der Psychoanalyse**. Em *Gesammelte Werke*, vol. 17. Frankfurt am Main: Fischer. (Trabalho originalmente publicado em 1938)

Freud, S. (1964). **Some elementary lessons in psychoanalysis**. Em *Standard Edition*, vol. 23. Londres: The Hogarth Press. (Trabalho originalmente publicado em 1938)

PEREDA, maria. 2016. **A reconexão**. 4ª Edição. São Paulo. Disponível em: <https://docplayer.com.br/66728164-Setima-chave-a-integracao.html>. Acesso em; 09 jul. 2021.